

Hindistan Haydarâbâd Kütüphanesinde Bulunan Coğrafya ile İlgili Arapça ve Farsça Eserler

Şekib ASIM

Dr. Öğr. Üyesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi

Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı

m.shekib@yahoo.com

 0000-0003-0259-1986

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14518313>

Özet

Hindistan'ın Telangana Eyaletine bağlı Haydarâbâd şehrinde yer alan, bölgenin önemli ve prestijli kütüphanelerinden birisi olan Haydarâbâd Eyalet (eski adıyla Âsafıyye) Kütüphanesi'nde Arapça ve Farsça binlerce yazma ve matbu eser bulunmaktadır. Bu kütüphane, Âsafcâhiler Hanedanı (1137-1368/1724-1949) zamanında 1308/1891 yılında Mir Mahbub Ali ħân Nizâm'ın saltanatı devrinde dönemin meşhur iki âlimi Seyyid Hüseyin Bilgrâmî ve Molla Abdul ħayyum Bilgrâmî'nin çabalarıyla Afzalgunj mahallesinde kurulmuştur. Bir süre sonra Dekken hükümeti burayı devlet tesislerinin bir parçası haline getirerek kitap koleksiyonunu genişletmiştir. Bu maksatla insanların özel kitaplıklarından kitaplar satın alınarak kütüphane zenginleştirilmiştir. Âsafcâhiler Hanedanı'nın yıkılmasının ardından kütüphane, Haydarâbâd Merkez Kütüphanesi adını almıştır. Hali hazırda Telangana Eyalet Merkez Kütüphanesi" adıyla bilinmektedir. Bu kütüphane, Müslüman ve gayri Müslim müelliflerce Arapça, Farsça, Urduca, İngilizce ve alt kıtanın yerel dillerinde yazılmış, aralarında palmiye yapraklı el yazmalar da dâhil yarım milyona yakın kitap ve dergiye ev sahipliği yapmaktadır. Bu sayı içerisinde de seksen bine yakınının yazma eser olduğu belirtilir. Fıkıh, tefsir, hadis, edebiyat, felsefe, mantık, tarih, coğrafya, tıp, matematik, astronomi vd. alanlarda yazılan eserler içerisinde az sayıda Çağatay Türkçesi'yle yazılmış eser de görünmektedir. Bu çalışmamızda Haydarabad Kütüphanesi koleksiyonunda kayıtlı olup Arapça ve Farsça olarak kaleme alınan toplam 31 adet coğrafya 12 adet seyahatname türü yazma ve matbu eser tanıtılmıştır. Çalışmamızda, birisi Âsafıyye'nin eski müdürlerinden Mevlevî Tasdik Hüseyin tarafından diğeri Hindistanlı Müslüman bir âlim olan Mir Osman Ali Khan Bahadır tarafından hazırlanan mezkûr Kütüphanenin iki farklı kataloğu taranmıştır. Tanıtılan eserlerin katalog bilgisi, ferağ kaydı, müellifi, muhtevası ve fiziki özellikleri hakkında da kısa bilgi verilmiştir. Çalışmada ayrıca Urduca yazılmış ve bu kütüphanede bulunan az sayıda coğrafiye kitabı da tanıtılmıştır. Bilinen veya az bilinen coğrafya eserleri hakkında kısa bilgi verilmiş, fakat bilinmeyen eserlerin sadece müellif, koleksiyon no. ve katalog bilgileri verilmekle yetinilmiştir.

Anahtar Kavramlar: İslam Coğrafyacılığı, Hindistan, Haydarâbâd Kütüphanesi,

Âsafiyye, Coğrafya.

Arabic and Persian Texts Related to Geography in the Hyderabad Library, India

Abstract

The State Central Library Hyderabad, (formerly known as Āsafiyye) is located in the city of Hyderābād in the Deccan region of India, is one of the most important and prestigious libraries of the region and contains thousands of manuscripts and printed books in Arabic and Persian. This library was established in 1308/1891 during the reign of Mir Mahbub ʿAlī ḥūn Nizām during the Āsafjāhid dynasty (1137-1368/1724-1949) with the efforts of two famous scholars of the time, Syed ḥussain Bilgrāmī and Mullah ʿAbd al-ḥayyūm Bilgirāmī. After a while, the Dekken government expanded the book collection by making it part of the state facilities. To this end, the library was enriched by purchasing books from people's private libraries. After the fall of the Āsafjāhid dynasty, the library was renamed the *Hyderābād Central Library*. Currently, this library is known as the "Telangana State Central Library". The library houses nearly half a million books and journals, including palm-leaf manuscripts, written by Muslim and non-Muslim authors in Arabic, Persian, Urdu, English and the local languages of the subcontinent. Of this number, nearly eighty thousand are said to be manuscripts. Among the books written in the fields of fiqh, tafsir, hadith, literature, philosophy, logic, history, geography, medicine, mathematics, astronomy, etc., there are also a small number of books written in Chagatai Turkish. In this study, a total of 31 manuscripts of geography and 12 travelogues written in Arabic and Persian and registered in the Hyderabad Library collection are introduced. In our study, two different catalogs of the aforementioned Library, one prepared by Mawlawi Tasdik Hussein, one of the former directors of Āsafiyye, and the other by Mir Osman Ali Khan Bahadır, an Indian Muslim scholar, were scanned. Information about the catalog information, the deed of gift, the author, the content and the physical characteristics of the work is also given. The study also introduces a small number of geography books written in Urdu and found in this library. Brief information about known or lesser known geographical works is given, but only the author, collection no. and catalog information of unknown works are given.

Keywords: Islamic Geography, India, Hyderabad Library, Asafiyya, Geography.

Giriş

Hindistan'ın Talangana Eyaletine bağlı Haydarābād şehrinde bulunan Haydarābād Eyalet Merkez Kütüphanesi (eski adıyla Āsafiyye), bünyesinde barındırdığı İslami eserler bakımından ülkenin önemli ilim ve araştırma merkezlerinden birisidir. Kütüphane, Babürlü Türk Devleti'nin zayıflamasından sonra bölgede kurulan Haydarābād Nizamlığı diğer adıyla Asafcāhiler Hanedanı döneminde XIX. Yüzyılın sonlarında kurulmuştur. Bu hanedandan olan Mir Mahbub Ali ḥūn Nizām'ın saltanatı

devrinde (1869-1911) dönemin meşhur iki âlimi Seyyid Hüseyin Bilgrâmî ve Molla Abdul Kâyyum Bilgrâmî, Asafiyye Kütüphanesi'nin kurulmasına öncülük etmişlerdir. Haydarâbâd'ın Musi Nehri kıyısındaki Afzalgunj mahallesinde bulunan Kütüphane binasının yapımı ise 1932 yılında Mir Osman Ali Khan Bahadır'ın hükümeti zamanında (1911-1948) onun fermanıyla başlamış ve 1936 yılında 300 rupi maliyetle bitirilmiştir.¹ Âsafiyye Kütüphanesi'nin kurulmasından sonra hükümet burayı bir devlet tesisi olarak değerlendirmiş ve bunun için yıllık bir bütçe oluşturmuştur. Kütüphane koleksiyonunu genişletmek amacıyla da özel kitaplıklarda bulunan kitapların ve şahısların yanında bulunan nadir eserlerin satın alınarak bu kütüphaneye aktarılması yönünde bir karar çıkarılmıştır.²

Asafcâhiler zamanında kurulduğu için ilk başlarda kütüphanenin adı "Asafiyye Kütüphanesi" iken bu hanedanın 1956'da ortadan kalkmasının ardından Haydarâbâd Merkez Kütüphanesi (State Central Library, Hyderabad) adını almıştır. 1967 yılında Âsafiyye'deki tüm kitaplar Andhra Pradeş Hükümeti Doğu Yazmaları Kütüphanesi ve Araştırmalar Enstitüsü'ne devredilmiştir. 1955 yılında Haydarâbâd Halk Kütüphaneleri Kanunu yasalastığında, Haydarâbâd Eyaleti Merkez Kütüphanesi olarak ilan edilmiştir. 1960 yılından bu yana halkın erişimine açık olan kütüphanenin dijitalleştirilmesi Amerika'daki Carnegie Mellon Üniversitesi Kütüphanesi ile işbirliği içinde yapılmıştır. 2014 yılında Andhra Pradeş Eyaletinin ikiye bölünüp Telangan'a Eyaletinin kurulmasından sonra kütüphane bu eyalet içerisinde kaldığı için "Telangana Eyalet Merkez Kütüphanesi" adını kullanmaya başlamıştır ve günümüzde ise bu isimle (Telangana State Central Library) anılmaktadır.

Âsafiyye Kütüphanesi'nin ilk müdürü Mevlî Seyyid Ali Haydar Tabatabaî'dir. Onun ölümünden sonra Mevlî Tesdik Hüseyin uzun yıllar kütüphanenin sorumluluğunu üstlenmiş ve ondan sonra oğlu Mevlî Abbas Hüseyin kütüphanenin müdürü olmuştur. Onun zamanında kütüphanedeki Arapça ve Farsça eserlerin bir kataloğu, o ve babası tarafından hazırlanmış ve bu katalog 1914 yılında Haydarâbâd'da basılmıştır.³

Âsafiyye kütüphanesinde Arapça, Farsça, Urduca, İngilizce ve alt kıtanın yerel dillerinde yazılmış çok sayıda yazma ve matbu İslami eser bulunmaktadır. Genelde Hicrî V-X. yüzyıllar arasında yazılan Arapça ve Farsça eserler içerisinde Şii fıkhı ve dört Sünnî mezhep, kelam, hadis, dini ilimler, Kur'an ilimleri, edebiyat, felsefe, mantık, tarih, coğrafya, tıp, matematik ve astronomi ilimlerine dair binlerce eser mevcuttur.⁴ Bunun yanında kütüphanede Hint Yarımadası'ndaki ve dünyadaki

¹ Kütüphanenin adresi ve iletişim bilgileri ise şöyledir: Gazitted Librarian, State Central Library, Afzalgunj, Hyderabad, Telefon: 9700744295, e-mail: fdctelangana@gmail.com

² Bk. Selmân Şemsî Nedvî, *Hindüstân ki Meşriq Kütübhâne* (Lucknow: Center of Publications and Studies, 1973), 148-150.

³ Tasdik Hüseyin el-Musavî, *Fihrist-i meşrûh-i ba'î kutub-i nefise kalemîyye-i mahzûne-i kutubhâne-i Âsafiyye-i Serkâr-i âli*, (Dekken: Dâru't-Tab'ı Serkâr-i Âli, 1354), 1-58.

⁴ Kazım Musevî Bucnurdî, *Dâiretu'l-me'ârif-i buzurg-i İslâmî* (Tahran: Merkez-i Dâiretu'l-me'ârif-i buzurg-i İslâmî, 2. Baskı, 1374), 1/431-432.

birçok meşhur kütüphanenin katalogları bulunmaktadır. Bu da araştırmacıların işlerini kolaylaştırmaktadır.⁵ Katalog bilgilerinden anlaşıldığı kadarıyla Haydarâbâd Eyalet Merkez Kütüphanesi'nde bulunan coğrafya ve seyahatname ile ilgili eserlerin listesi şöyledir:

1. Coğrafya İle İlgili Eserler

1.1. Eser Adı: *Ḥarîdetu'l-'acâ'ib ve ferîdetu'l-'garâyib* (خریفة العجائب وفريدة الغرائب)

Müellif adı: Sirâceddin Ebu'l-Hafs Amr İbnu'l-Verdî (ö. 852/1448)

Koleksiyon No: 137

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: Mısır, 1300

Materyal Türü: Matbu eser

Eser Dili: Arapça

Açıklama: *Ḥarîdetü'l-'acâ'ib*'in Âsafîyye Kütüphanesi başta olmak üzere dünya kütüphanelerinde pek çok nüshası bulunmaktadır. Kitabın büyük ilgi görmesinin sebebi, diğer İslâm coğrafyacılarının eserlerinde rastlanmayan Avrupa, Afrika ve Arap ülkeleri hakkında bazı ilginç bilgiler içermesidir.⁶ Eser en son 2008 yılında Enver Mahmud Zenâtî'nin tahkikiyle Kâhire'de basılmıştır.⁷

1.2. Eser Adı: *Vilâyet-i Beyrût* (جلد اول و ثانی) ولایت بیروت

Müellif adı: Muhammed Rafîk Bek ve Muhammed Behjet Bek

Koleksiyon No: 153

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: Beyrut, 1333/1915

Materyal Türü: Matbu eser

Eser Dili: Arapça

Açıklama: Muhammed Rafîk Bek ve Behjet Bek'in ortak kaleme aldıkları *Vilâyet-i Beyrut*, Beyrut vilayetine komşu olan milletler, onların coğrafik sınırları, tarihleri, tarihî yapıları, manevî, ahlaki, sosyal ve sağlık koşulları, din ve dilleri, edebiyatları, zanaatları, tarım, ticaret, yolları ve el sanatları hakkında önemli bilgileri ihtiva etmektedir. Eser 1947 yılında Beyrut'ta basılmıştır.⁸

1.3. Eser Adı: *Tezkire-i Suşter* (تذکره شوشتر حصه اول ونسخه ثانی)

Müellif adı: Seyyid Abdullah b. Nureddin b. Nimetillah el-Hüseyinî eş-Şuşterî (ö. Safevîlerin sonları)

⁵ Bk. Mir Osman Ali Han Bahadır, *Cild-i Sevvum-ı fihrist-i kutub-i Arabî ve Farisî ve Urdu maḥzûne-i kutubhâne-i Âsafîyye-i Serkâr-i Âlî* (Dekken/Haydarâbâd, Câmîa-i Osmâniyye-i Serkâr-i Âlî), 1338/1920), 30-37, 240-248.

⁶ Bk. Mustafa L. Bilge, "İbnu'l-Verdî, Sirâceddin", *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 2000), 21/238-39.

⁷ Sirâceddin İbnu'l-Verdî, *Ḥarîdetu'l-'acâ'ib ve ferîdetu'l-'garâyib*, thk. Enver Mahmud Zenâtî (Kahire: Mektebetu's-Sekâfeti'd-Diniyye, 2008).

⁸ Bk. Refîk Temîmî-Muhammed Behjet, *Vilâyet-i Beyrut* (Beyrut: Dâru'l-Hadd-i Hâtîr, 1947).

Koleksiyon No: 156

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: Kalküta, 1414

Materyal Türü: Matbu eser

Eser Dili: Arapça

Açıklama: Safevî Devleti'nin son zamanlarına doğru yaşamış Allame Seyid Abdullah b. Seyid Nureddîn el-Cezâirî'nin meşhur Tezkire-i Şuşter adlı bu eseri, İran'ın Şuşter şehrini tarihi, coğrafi açıdan ele almaktadır. Eserde ayrıca şehrin kuruluşu, şehri yönetenler, Şuşterli âlim ve şairler, şehirde metfun bulunan zatlar, mezarlıklar, camiler, tarihi eserler ve 1164-1169 yılları arasında gerçekleşen önemli olaylar hakkında bilgiler vermektedir. İlk kez Kalküta'da İngilizce bir önsöz eklenerek basılan *Tezkire-i Şuşter* 2005 yılında da Tahran'da basılmıştır.⁹

1.4. Eser Adı: Câm-i cem-i coğrâfiye-i İran (جام جم جغرافيه ايران)

Müellif adı: Şehzâde Ferhad Mirza (ö. 1888)

Koleksiyon No: 127

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: İran, 1272/1856

Materyal Türü: Matbu eser

Eser Dili: Farsça

Açıklama: Kaçar Hanedanı'ndan Şehzade Ferhad Mirza'nın bu eseri aslında William Pinnock'un (ö. 1843) *A Comprehensive System of Modern Geography and History* adlı eserinin Farsça tercümesidir. İçerisinde haritalar ve resimler barındıran eser 1855 yılında çevrilmiştir. Eserin başında Arap ve Acem halklarının tarihlerine dair bilgiler de yer almaktadır.¹⁰

1.5. Eser Adı: Mecmû'a-i rub'-i meskûn (مجموعه ربع مسكون)

Müellif adı: Eflatun

Koleksiyon No: 142

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: 1413

Materyal Türü: Yazma eser

Eser Dili: Farsça

Açıklama: *Mecmû'a-i rub'-i meskûn* adıyla kaydedilen bu eserin aslında Ebu Zeyd-i Belhî'ye nispet edilen *Heft Kışver veya ,suveru'l-Ekâlim*'in bir nüshası olduğu söylenir. Bazı araştırmacılara göre Âsafiyye Kütüphanesi üzerinde çalışma yapmış

⁹ Bk. Abdullah b. Nureddîn el-Cezâirî, *Tezkire-i Şuşter* (Ahvaz: Mu'teber, 1384).

¹⁰ Bk. William Pinnock, *A Comprehensive System of Modern Geography and History* (New York: Bliss, Wadsworth & Co, 1835).

Joseph Edgard Blochet (ö. 1937) gibi bazı şarkiyatçıların kitabın adını yanlışlıkla yukarıdaki şekilde kaydettikleri belirtilir.¹¹

1.6. Eser Adı: Maṭla‘u’ş-şems (I-III) (مطلع الشمس جلد اول، دوم وسوم)

Müellif adı: Muhammed Hasan Han İ‘timâdussaltanah (ö. 1896)

Koleksiyon No: 132-134

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: İran, 1301

Materyal Türü: Matbu eser

Eser Dili: Farsça

Açıklama: Kaçar Hanedânı’ndan Nasıruddin Şâh’ın Meşhed şehrine yaptığı yolculuğun anlatıldığı bu eser, dönemin devlet ve ilim adamlarından İ‘timâdussaltanah Muhammed Hasan Han (ö. 1896) tarafından kaleme alınmıştır. Muhtevası ise bazı Horasan şehirlerinin tarihi ve coğrafik haritaları hakkındadır. Eser 1362/1983’te Tahran’da basılmıştır.¹²

1.7. Eser Adı: Mir‘âtu’l-buldân (مرآة البلدان)

Müellif adı: Muhammed Hasan Han İ‘timâdussaltanah (ö. 1896)

Koleksiyon No: 49

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: belirtilmemiş

Materyal Türü: Taş Baskı

Eser Dili: Farsça

Açıklama: Muhammed Hasan Han’ın Yâkut el-Hamevî’nin *Mu‘cemu’l-buldân* adlı eserini taklitte Farsça olarak kaleme aldığı 4 ciltlik bu eserinde, Seyhun Nehri’nden Fırat Nehri’nin ötesine ve Hazar Denizi’nin kuzeyinden Basra Körfezi’nin adaları ve kıyılarına kadar olan alanı kapsayan yerlerin tarihi ve coğrafyası ele alınmaktadır. Müellif, coğrafi konuların yanı sıra yaşadığı çağdaki bazı tarihi olaylara da bu kitapta yer vermiştir.¹³ *Mir‘âtu’l-buldân* 1367 yılında Abdülhüseyn Nevâî ve Mîr Hâşim Muhdis’in tashihiyle Tahran Üniversitesi Yayinevinde basılmıştır.¹⁴

1.8. Eser Adı: Me‘lûmâtu’l-âfâk (معلومات الآفاق)

Koleksiyon No: 147

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: Hindistan, 1327/1909

¹¹ *Heft Kişwer yâ ‚suveru’l-e-kâlim*, thk. Manûçehr Sutûdah (Tahran: İntişârât-i Bunyâd-i Ferhang-i İran, 1353), 9-10.

¹² Bk. Muhammed Hasan Han İ‘timâdussaltanah, *Maṭla‘u’ş-şems*, thk. Ahmed Kasımlu (Tahran: İntişârât-i Pîşgâh, 1. Baskı, 1362).

¹³ Eser hakkında bk. Seyid Kâzım Ruhânî, “Nigâhî be mir‘âtu’l-buldân”, *Mecelle-i Keyhân-i Endîşe*, (1365), 7/77-79.

¹⁴ Muhammed Hasan Han İ‘timâdussaltana, *Mir‘âtu’l-buldân*, thk. Abdülhüseyn Nevâî, (Tahran: Dânişgâh-i Tahran, 1367).

Materyal Türü: Matbu eser

Eser Dili: Farsça

Açıklama: Eminuddîn Han İbn Ebi'l-Mekârim Emir Han el-Hüseynî el-Heravî'nin *Me'lûmâtü'l-âfâk*'ı Hint Yarımadası, İnan, Orta Asya ve Orta Doğu'daki bazı büyük şehirleri alfabetik sıraya göre ele alan bir coğrafya kitabıdır. Şehirleri tanıtırken onların yüzölçümleri, halkının örf ve adetleri, ahlakı, oralarda yaşamış peygamberler, yerel halkın hastaları tedavi yöntemleri vb. birçok konuda bilgi vermektedir. Kitap 1287/1870 ve 1327/1909 yıllarında Hindistan'da basılmıştır.¹⁵ Âkâ Buzurg-i Tahrânî, eserin bir nüshasının Oxford Bodleian Kütüphanesi'nde 4/378 numarada kayıtlı olduğunu belirtmiştir.¹⁶

1.9. Eser Adı: Nuzhetü'l-*ḳulûb* (نزهة القلوب)

Müellif adı: Hamdullah Müstevfî ḳazvînî (ö. 750/1349)

Koleksiyon No: 141

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: Londra, 1331

Materyal Türü: Matbu eser

Eser Dili: Farsça

Açıklama: İlhanlı dönemi İranlı tarihçi, coğrafyacı ve şair Hamdullah Müstevfî'nin *Nuzhetü'l-ḳulûb*'u Arap Yarımadası, Ortadoğu, İnan ve Afganistan bölgesinin yerleşim yerlerinin enlem ve boylamları, oralarda yetişen bitkiler ve meyveler, iklim şartları, insanların fiziksel ve psikolojik yapıları, gelir kaynakları vb. hakkında bilgi veren önemli bir eserdir. Bir nüshası Âsafîyye'de bulunan eser 1362 hicrîde Tahrân'da basılmıştır.¹⁷ Güneş Ekmekçi Aşan, *Nuzhetü'l-ḳulûb*'un 17. Yüzyılda yapılmış Osmanlıca tercümesi üzerine Dicle Üniversitesinde bir doktora tezi hazırlamıştır.¹⁸ *Nuzhetü'l-ḳulûb*'un Âsafîyye'de 148 numarada kayıtlı ve Bombay'da basılmış bir nüshası daha görünmektedir.¹⁹

1.10. Eser Adı: 'Acâyibu'l-maḳlûḳât (عجائب المخلوقات بالتصوير)

Müellif adı: İmâduddîn Zekerîya b. Muhammed b. Mahmud el-Kûfî el-Kazvînî (ö. 682/1283)

Koleksiyon No: 1149

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: Belli değil

¹⁵ Eminuddîn Han b. Seyid Ebu'l-Mekârim Emir Han el-Hüseynî, *Me'lûmâtü'l-âfâk* (Lucknow: Nawal Kishore, 1873).

¹⁶ Âkâ Buzurg-i Tahrânî, *ez-Zer'â ilâ teşânîfi's-Si'a* (Beyrut: Dâru'l-edvâ', 1403), 21/267.

¹⁷ Hamdullah Mustavfî ḳazvînî, *Kitab-ı nuzahî'l-ḳulûb*, thk. Guy le Strange (Tahrân: Dûnyâ-i Kitâb, 1362).

¹⁸ Bk. Güneş Ekmekçi Aşan, *Tercüme-i Nuzhetü'l-Kulûb (vr.188-308) giriş-dil incelemesi-metin-dizin*, (Diyarbakır: Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitim Anabilim Dalı/Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2020).

¹⁹ Bahadır, *Cild-i Sevvum-ı fihrist-i kutub-i Arabî ve Farisî ve Urdu maḳzûne-i kutubhâne-i Âsafîyye-i Serkâr-i Âlî*, 242-243.

Materyal Türü: Yazma eser

Eser Dili: Farsça

Açıklama: Kitabın tam adı '*Acâyibü'l-mahlûkât ve garâyibü'l-mevcûdât*'tır. Coğrafya, kozmoloji, antropoloji alanındaki bu kitap, Zekeriya Kazvîni tarafından yazılmıştır. Kazvîni bu kitabı 678/1280'te önce Arapça yazmış, daha sonra kendisi Farsçaya çevirmiştir. Birçok dile çevrilen kitabın orijinal el yazmasının şu anda Almanya'nın Münih Müzesi'nde bulunduğu belirtilir. Dört mukaddime ve iki makale/alt bölümden oluşan kitabın ilk makalesi ulviyât âlemine dair bilgileri ihtiva eder. Sufliyyât başlığı altında verilen ikinci makalede de sufliyyât âlemi diye nitelediği yeryüzü elementleri ve mineralleri, bitkileri ve hayvanlar hakkında bilgiler içermektedir. Bu bölümde ayrıca yeryüzündeki burçlardan, aylardan, mevsimlerden, yıldızlardan, topraktan, dağlardan, denizlerden, nehirlerden, hayvanlardan ve dünyadaki birçok canlıdan ve varlıktan bahsedilmiştir. *Acâyibü'l-Mahlûkât*'ın Farsça tercümesi 1264/1885 yılında Tahran'da basılmıştır. Günümüzde eserin hem Arapçası hem de Farsçası mevcuttur.²⁰ Âsafiyye'deki ise Farsça nüshasıdır.

1.11. Eser Adı: **Asr-ı kâdim (عصر قديم)**

Müellif adı: Mevlvî Abdulhalîm Şerer (ö. 1345/1926)

Koleksiyon No: 139

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: Hindistan, 1912

Materyal Türü: Matbu eser

Eser Dili: Urduca

Açıklama: 20. Yüzyılın başlarında Hindistan'da yaşamış ünlü gazeteci ve ilim adamlarından olan Mevlvî Abdulhalim Şerer'in bu eseri, insanlık tarihinin başlangıcından Hz. Mesih'in zamanına kadar devlet kurmuş milletlerin tarihleri ve yaşadıkları coğrafya hakkındadır.²¹

1.12. Eser Adı: **Ahşenu't-tekâsîm fî ma'rifeti'l-eşkâlîm (أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم)**

Müellif adı: Şemsuddîn Ebu Abdillâh Muhammed b. Ahmed b. Ebî Bekr el-Makdisî (ö. 390/1000 civarı)

Koleksiyon No: 158-159

İstinsah/Basım Tarihi: Leiden/1906

Materyal Türü: Matbu eser

Eser Dili: Arapça

²⁰ Bk. Zekeriya b. Muhammed b. Mahmud el-Kazvîni, '*Acâyibü'l-Mahlûkât ve garâyibü'l-mevcûdât*, thk. Ferdinand Wüstenfeld, (Göttingen: Dieterichschen Buchhandlung, 1884).

²¹ Bahadır, *Cild-i Sevrum-ı fihrist-i kutub-i Arabî ve Farisî ve Urdu maḥzûne-i kutubhâne-i Âsafiyye-i Serkâr-i Âlî*, 244-245.

Açıklama: Makdisî'nin Ortaçağ İslâm coğrafyasına dair meşhur eseridir.²²

1.13. Eser Adı: Maḳṭa'ü'l-ard (مقطع الأرض)

Müellif adı: Nuvab Şemsu'l-Ümerâ Behâdir Emir Kebîr Muhammed Fahrüddîn Hân (ö. 1251/1872)

Koleksiyon No: 145

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: Haydarabâd, 1251/1872

Materyal Türü: Matbu eser

Eser Dili: Farsça

Açıklama: Asafcâhîler Hanedânı emirlerinden Nevab Şemsu'l-Ümerâ Emir Kebîr'in kaleme almış olduğu bir coğrafya kitabıdır.²³

1.14. Eser Adı: Mu'cemu'l-buldân (معجم البلدان)

Müellif adı: Ebû Bekr Ahmed b. Musa İbn Merdeveyh (ö. 410/1020)

Koleksiyon No: 162

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: y.y., 1299/1882

Materyal Türü: Yazma eser

Eser Dili: Arapça

Açıklama: Hicrî V. Asırda yaşamış hadis, tefsir ve rical âlimi İbn Merdeveyh el-İsfahânî'nin *Mu'cemu'l-buldân* adlı eserinin bir nüshasıdır.²⁴

1.15. Eser Adı: Muḥtasaru mu'cemi'l-buldâni Ḥamevî (مختصر معجم البلدان حموي)

Müellif adı: Celâleddin es-Suyûtî (ö. 911/1505)

Koleksiyon No: 160

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: Mısır/1301

Materyal Türü: Yazma eser

Eser Dili: Arapça

Açıklama: Milâdî 12-13. Yüzyıllarda yaşamış meşhur Müslüman coğrafyacı Yâkût el-Hamevî'nin (ö. 626/1229) *Mu'cemu'l-buldân* adlı eserinin Allâme Celaleddin es-Suyûtî tarafından yapılan muhtasarıdır.

1.16. Eser Adı: Mancumu'l-'umran fi'l-mustedrek alâ mu'cemil'l-buldân (منجم العمران في المستدرك على معجم البلدان)

Müellif adı: Seyid Muhammed Emîn el-Hancî (ö. 1939)

Koleksiyon No: 151

²² Eserle ilgili geniş bilgi için bk. *Kitâbu aḥseni't-teḳâsim fî ma'rifeti'l-eḳâlim li'l-Maḳdisî el-ma'rûf bi'l-Beşârî* (Leiden: Brill, 1906).

²³ Âḳâ Buzurg-i Tahrânî, *ez-Zerî'a ilâ teşânîfi's-Şî'a*, 22/117.

²⁴ İbn Merdeveyh'le ilgili bk. Ḥayruddin ez-Ziriklî, *el-A'lâm* (Beyrut: Dâru'l-İlm li'l-melâyîn, 2002), 1/161.

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: Beyrut, 1325/1907

Materyal Türü: Matbu eser

Eser Dili: Arapça

Açıklama: On dokuzuncu yüzyılın sonları ile yirminci yüzyılın başlarında yaşamış Halepli yazar ve yazma eserler bilgini Seyid Muhammed Emin el- Hıncî'nin Yakutu'l-Hamevî'nin (ö. 1229/1814) meşhur *Mu'cemu'l-buldân* adlı eserine yazdığı müstedreki/zeylidir.²⁵

**1.17. Eser Adı: Coğrafya-i Irâk-ı Arab me'a tercüme-i Lâtînî (جغرافیه عراق)
(عرب مع ترجمة لاتینی)**

Müellif adı: Ebu'l-Kâsım Muhammed eş-Şehîr bi İbn Havkâl (ö. 377/988)

Koleksiyon No: 126

İstinsah/Basım Tarihi: 1822/Leiden

Materyal Türü: Matbu eser

Eser Dili: Arapça

Açıklama: İbn Havkâl'ın *el-Mesâlik ve'l-memâlik* adlı eserinin Irak-ı Arab coğrafyası bölümünün Latince tercümesidir.²⁶

1.18. Eser Adı: Coğrafiye el-'umûmiyye (جغرافية العمومية)

Müellif adı: Rufâ'a Bek Efendi (ö. 1873)

Koleksiyon No: 130

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: Mısır, t.y.

Materyal Türü: Matbu eser

Eser Dili: Arapça

Açıklama: Eserle ilgili sadece "*Fransî coğrafyası tercümesi*" yazmaktadır.

1.19. Eser Adı: Usûl-i coğrafiye (اصول جغرافیه)

Müellif adı: Münşi Gulam Muhammed

Koleksiyon No: 143-144

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: Hindistan, 1879

Materyal Türü: Matbu eser

Eser Dili: Farsça

Açıklama: Eser hakkında bir bilgiye ulaşılmamıştır.

1.20. Eser Adı: Risâle der 'ulûm-i coğrafiye (رساله در علم جغرافیه)

²⁵ Eser için bk. Muhammed Emin el-Hıncî, *Kitabu mancumu'l-'umran fi'l-müstedrek alâ mu'cemil'l-buldân* (Mısır: Matbaatu's-Saade, 1. Baskı, 1907).

²⁶ Bahadır, *Cild-i Sevvum-ı fihrist-i kutub-i Arabî ve Farisî ve Urdu maḥzûne-i kutubhâne-i Âsafiyeye-i Serkâr-i Âlî*, 240-241.

Müellif adı: Reten Lal

Koleksiyon No: 155

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: Hindistan, 1252/1836

Materyal Türü: Matbu eser

Eser Dili: Farsça

Açıklama: Müellif hakkında bir bilgiye rastlanmamıştır.

1.21. Eser Adı: Câm-i cihan numâ (جام جهان نما)

Müellif adı: Mehdi Kabul Muhammed Perşâd

Koleksiyon No: 150

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: y.y., 1847

Materyal Türü: Matbu eser

Eser Dili: Urduca

Açıklama: Eser ve müellifle ilgili bilgiye rastlanmamıştır.

1.22. Eser Adı: Coğrafiye-i İşiya (جغرافیه ایشیا)

Müellif adı: Sin Te Fak Sosayeti Aligarh

Koleksiyon No: 135

Eser Dili: Urduca

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: Aligarh, 1869

Materyal Türü: Matbu eser

Açıklama: Eser hakkında bir bilgiye ulaşılmamıştır.

1.23. Eser Adı: Coğrafiye-i Dekken/Haydarâbâd (جغرافیه دکن حیدرآباد)

Müellif adı: Muhammed Abdurrahim Hân Nazır-ı Medâris-i Nalengedeh

Koleksiyon No: 149

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: bilinmiyor

Materyal Türü: Matbu eser

Eser Dili: Farsça

Açıklama: Eser hakkında bilgiye ulaşılmamıştır.

1.24. Eser Adı: Coğrafiye-i âlem (جغرافیه عالم)

Müellif adı: Seyid Safdar Hüseyin-i Zeydî (ö. 1980)

Koleksiyon No: 138

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: Hindistan, t.y.

Materyal Türü: Matbu eser

Eser Dili: Urduca

Açıklama: Eser hakkında bilgiye ulaşılmamıştır.

1.25. Eser Adı: Ravða-i şerîf (روضه شریف)

Müellif adı: Maharajah Ser Kışan Perşâd Bahadır Yeminu's-Saltanat Pîşkârd-i Sâbik-i Medârimu'l-Mehâm-i Devlet-i Âsafîyye (ö. 1930 sonrası)

Koleksiyon No: 140

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: Dekken, t.y.

Materyal Türü: Matbu eser

Eser Dili: Farsça

Açıklama: Hûludaabad, Devletabad ve Dekken Şehirlerinin tarihi ve coğrafyasıyla ilgili bir eserdir.

1.26. Eser Adı: Risale-i 'arḍ ve tûl-i ka'be (رسالة عرض و طول كعبة)

Müellif adı: Meçhul

Koleksiyon No: 82

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: bilinmiyor

Materyal Türü: bilinmiyor

Eser Dili: Farsça

Açıklama: Adından da anlaşılacağı gibi Kâbe'nin eni ve boyunu anlatan bir risaledir.

1.27. Eser Adı: Risale der beyân-i hûdûd-i ka'betillah (رساله در بیان حدود كعبة الله)

Müellif adı: Meçhul

Koleksiyon No: 84

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: bilinmiyor

Materyal Türü: bilinmiyor

Eser Dili: Arapça

Açıklama: Adından anlaşılacağı üzere Kâbe'nin etrafını ve sınırlarını anlatan bir risaledir.

1.28. Eser Adı: Taḥta-i mesahat-i Hindustan (تختة مساحت هندوستان)

Müellif adı: Meçhul

Koleksiyon No: 65

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: bilinmiyor

Materyal Türü: Matbu eser

Eser Dili: Farsça

Açıklama: Eser hakkında bir bilgiye ulaşılmamıştır.

1.29. Eser Adı: Mesâliku'l-memâlik (مسالك الممالك)

Müellif adı: Ebu'l-Hasan b. şâ'id b. Ali el-Curcânî

Koleksiyon No: 76

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: bilinmiyor.

Materyal Türü: Yazma eser

Eser Dili: Arapça

Açıklama: Eser hakkında bir bilgiye ulaşılmamıştır.

1.30. Eser Adı: Bedâi'-i âsâr (بدائع آثار)

Müellif adı: Mir Ahmed Hüseyin Musevî

Koleksiyon No: 202

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: bilinmiyor

Materyal Türü: Yazma eser

Eser Dili: Farsça

Açıklama: Eser hakkında bir bilgiye ulaşılmamıştır.

1.31. Eser Adı: Acâi'ibu'l-buldân (عجائب البلدان)

Müellif adı: Hâlılullah b. Hâce Habıullah b. Hâce Sıraceddîn

Koleksiyon No: 231

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: bilinmiyor

Materyal Türü: Yazma eser

Eser Dili: Farsça

Açıklama: Eser, Enver Mahmud Zenâtî tarafından tahkik edilmiştir.²⁷

2. Seyahatname Türü Eserler

2.1. Eser Adı: Sefernâme-i Maḥdum Cihâniyân-i cihân gaşt (سفرنامه مخدوم جهانیان (جهان گشت)

Müellif adı: Celâleddîn Hüseyin-i Buḥârî (ö. 785/1384)

Koleksiyon No: 16

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: Girilmemiş

Materyal Türü: Yazma eser

Eser Dili: Farsça

Açıklama: Hindistan'da Suhreverdî tarikatının önde gelen isimlerinden Maḥdûm Cihâniyan lakaplı Hüseyin Buḥârî'nin kaleme aldığı bu eser, onun uzun yıllar İslam dünyasında yaptığı yolculukların anlatıldığı bir seyahatnamedir.²⁸

²⁷ Bk. 'Acâyibu'l-buldan min hilâl-i maḥtût-i ḥarideti'l-'acâyib ve ferideti'l-garâyib li İbni'l-Verdî, thk. Enver Mahmud Zenâtî (Kahire: Câmî'atü 'Ayn-i Şems, t.y.).

²⁸ Gulam Ali Haddâd Âdil, *Dânişnâme-i cehân-i İslam* (Tahran: Bünyâd-ı Dâiretu'l-Maarif-i İslamî, 1385), 10/502-503.

2.2. Eser Adı: Sefenâme-i Musio Fransisî (سفرنامه موسیو فرانسسی)

Müellif adı: Musiob Nikitin?

Koleksiyon No: 18

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: kayda girilmemiş

Materyal Türü: matbu eser

Eser Dili: Farsça

Açıklama: Bu eser, muhtemelen Rusya'nın Kaçar dönemi İran konsolosu Musiob Nikitin'in kaleme aldığı ve Ali Muhammed Fereveşi tarafından Farsçaya çevrilen *Ḥâtırât ve sefernâme-i Mosiob Nikitin* adlı eseridir.²⁹

2.3. Eser Adı: Şigerfnâme-i vilâyet-i Lenden (شکرفنامه ولایت لندن)

Müellif adı: İ'tisâmuddîn veled-i Şeyh Tâceddîn Cunpurî

Koleksiyon No: 25

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: Hindistan, 1807

Materyal Türü: Matbu eser

Eser Dili: Farsça

Açıklama: Muñşi Mirzâ İ'tisâmuddîn Cunpûrî'nin kaleme aldığı bu eser, Avrupa insanının hayatını anlatan ilk Farsça seyahatname sayılır. Muñşi İ'tisâmuddîn, Bengâl Nevabları sarayında münşiydi. Bir süre Doğu Hindistan Şirketi'nde çalıştı. O, Babürlü Türk Devleti sultanlarından Ebu'l-Muzaffer Şâh Âlem'in (1759 - 1806) mektubunu Büyük Britanya kralına ulaştırmak için şirket çalışanlarından biriyle 1767-1770 yıllarında İngiltere'ye gitmiş ve Hindistan'a döndükten sonra İngiltere seyahatinde gördüklerini bu kitabında anlatmıştır. Birçok dile çevrilen eser 1399 yılında Tahran'da basılmıştır.³⁰

2.4. Eser Adı: Mesîr-i Tâlibî (مسیر طالبی جلد اول و دوم)

Müellif adı: Ebu Tâlib Ḥan veled-i Hacı Muhammed Ḥan-ı İsfahânî (ö. 1221/1807)

Koleksiyon No: 29

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: Kalküta, 1218/1803-1804

Materyal Türü: Yazma eser

Eser Dili: Farsça

Açıklama: Mesîr-i Tâlibî, Mirzâ Ebu Tâlib Ḥan'ın 1779 yılında Kalküta'dan Avrupa'ya yaptığı yolcuğunu anlatan Farsça seyahatnamesidir. Bu eser de Kaçar döneminde bir İranlının kaleme aldığı ilk Avrupa seyahatnamelerinden kabul edilir. Mirzâ Ebu

²⁹ Eser için bk. *Ḥâtırât ve sefernâme-i Mosiob Nikitin*, çev: Ali Muhammed Fereveşi (Tahran: Kânün-i Ma'rifet, 1356).

³⁰ Bk. İ'tisâmuddîn Cunpûrî, *Şigerfnâme-i Vilâyet*, thk. Umîd Sepehrîrâd-Ḥalîl Rustemî Bujnurdî (Bucnurd: Bijen Yurd, 1. Baskı, 1399).

Ṭâlib ḥan'a bu yolculuğu sırasında Doğu Hindistan Şirketi'nde görevli, Farsça ve Hintçe bilen İskoç Yüzbaşı Richardson eşlik etmiştir. 1213/1799'de İngiltere'ye varan ikili oradan deniz yoluyla İrlanda'ya ve sonra Fransa'ya geçmişler. Daha sonra İtalya şehirlerini dolaşan müellif, 1218/1803 senesinde de Malta Adaları, İstanbul, Bağdat ve Basra üzerinden Kalküta'ya dönmüştür.³¹

2.5. Eser Adı: 'İbretu'n-nâzırîn: Sefenâme-i Irak (عبرت الناظرین: سفرنامه عراق)

Müellif adı: Abbas Ali Raḍavî

Koleksiyon No: 26

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: bilinmiyor

Materyal Türü: Yazma eser

Eser Dili: Farsça

Açıklama: Eser hakkında bir bilgiye ulaşılmamıştır.

2.6. Eser Adı: Sefenâme-i seyru'l-Haremeyn/mesiru'l-Haremeyn (سفرنامه سیرالحرمین/مسیرالحرمین)

Müellif adı: Refî'uddîn Muhammed Murâdabâdî (ö. 1218/1804)

Koleksiyon No: 126

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: Hindistan, 1203/1789

Materyal Türü: Yazma eser

Eser Dili: Farsça

Açıklama: Hâlâtü'l-Haremeyn, Sevânihu'l-Haremeyn gibi isimlerle de anılan bu eser, 18. yüzyılın sonları ile 19. yüzyılın başlarında yaşamış Hindistanlı Ehl-i Sünnet âlimi Mevlevî Refî'uddîn Muhammed Murâdabâdî'nin 1201-1203/1786-1789 yıllarında yaptığı Hac ve Hicaz yolculuğunu anlatan bir seyahatnamedir. Hac yolculuğuna 1201 yılının Muharrem ayında Uttar Pradeş'e bağlı Muradabâd köyünden başlayan Mevlevî Refî'uddîn, Hint Okyanusu yoluyla Yemen'e ve oradan da Mekke ve Medine'ye varmıştır. Daha sonra Cidde'den gemiyle Hindistan'a dönmüştür. Seyahatnamesinde Mekke, Medine ve Haremeyn yolu üzerinde tanıdığı halkları ve onların yaşadıkları yerleri ve örf-âdetlerini anlatmaktadır. Eser, *er-Rihlatu'l-Hindiyye ile'l-Cezîreti'l-Arabiyye* adıyla Kahire'de Arapçaya çevrilmiş ve 2004 yılında basılmıştır.³²

2.7. Eser Adı: Sefenâme-i Mevlânâ Abdurrasûl-i Keşmîrî (سفرنامه مولانا عبد الرسول کشمیری)

Müellif adı: Âzâd Abdurrasul Keşmîrî

³¹ Bk. Mirzâ Ebu Ṭâlib ḥan, *Mesîr-i Ṭâlibî*, nşr. Hüseyin Ḥadyu Jam (Tahrân: Franklin, 1363).

³² Geniş bilgi için bk. Ali Ahmedî, "Kitâbşunâsi-i Sefernâme-hâ-i Hacc-ı Müslümanân-i Hind", *Mikât-i Hac* 27/107 (1398), 203-224.

Koleksiyon No: 147

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: bilinmiyor

Materyal Türü: Matbu eser

Eser Dili: Farsça

Açıklama: Eser hakkında bir bilgiye ulaşılmamıştır.

2.8. Eser Adı: Sefenâme-i Haremyn-i şerifeyn (سفرنامه حرمین شریفین)

Müellif adı: Muhyiddîn Hüseyin

Koleksiyon No: 180

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: bilinmiyor

Materyal Türü: bilinmiyor

Eser Dili: Farsça

Açıklama: Eser hakkında bir bilgiye ulaşılmamıştır.

2.9. Eser Adı: Seyr-i Muhammediye (سیر محمدیہ)

Müellif adı: Ahmed-i Seyyâh, Hacı Şeyh Muhammed

Koleksiyon No: 199

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: bilinmiyor

Materyal Türü: bilinmiyor

Eser Dili: Farsça

Açıklama: Eser hakkında bir bilgiye ulaşılmadı.

2.10. Eser Adı: Sa'fîdnâme: Sefernâme-i Molla Ebu'l-Ğasım Ferhârî (سفرنامه ملا ابو القاسم فرخاری)

Müellif adı: Ebu'l-Ğasım Molla Seyid Ali Hân

Koleksiyon No: 200

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: bilinmiyor

Materyal Türü: bilinmiyor

Eser Dili: Farsça

Açıklama: Eser hakkında bir bilgiye ulaşılmadı.

2.11. Eser Adı: Sulvetu'l-ğarîb ve usvetu'l-erîb (سلوة الغریب وأسوة الأریب)

Müellif adı: Sadruddîn b. Seyyid Ahmed Nizâmuddîn İbn Muhammed Ma'sum el-Medenî (ö. 1120/1708)

Koleksiyon No: 202

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: bilinmiyor

Materyal Türü: yazma eser

Eser Dili: Arapça

Açıklama: İbn Ma'sum el-Medenî'nin dil, edebiyat, şiir tenkidi ve seyahatname gibi birçok konuyu bir arada işleyen eseridir. Eser Şakir Hâdi Şeker tarafından tahkik edilerek 2006 yılında basılmıştır.³³

2.12. Eser Adı: Seyâhatnâme (سياحت نامه)

Müellif adı: Zeman Hân, Hacı Muhammed

Koleksiyon No: 210

İstinsah/Basım yeri ve Tarihi: Belli değil

Materyal Türü: bilinmiyor

Eser Dili: Farsça

Açıklama: Kaçar Hanedanından Allahyar Hân'ın oğlu Mirza Muhammed Hân'ın kaleme almış olduğu Farsça bir seyahatnamedir. Hüseyin Ali Bâstânîrâd, Neşriye-i Gavher ve Beyyinât dergilerinde farklı zamanlarda bölümler halinde yayınlamıştır.³⁴

Sonuç

Hindistan'ın Telangana Eyaleti'ne bağlı Haydarâbâd şehri tarihte Hindistan Müslümanlarının önemli ilim merkezlerinden birisi olmuştur. Bu şehirde halen Hindistan Müslümanlarına ait önemli kütüphaneler ve araştırma merkezleri vardır. Günümüzde “*State Central Library Hyderabad/Haydarâbâd Eyalet Merkez Kütüphanesi*” adıyla hizmet vermekte olan kütüphane bu şehirde yer almaktadır. Kütüphane Babürlü Türk Devleti'nin zayıflamasından sonra bölgede kurulan Haydarâbâd Nizamlığı diğer adıyla Asafçâhîler Hanedanı zamanında kurulduğu için 1956'ya kadar Âsafîyye Kütüphanesi adıyla anılmıştır. İçerisinde yüzbinlerce yazma ve matbu eser barındıran kütüphanede Arap-İslam ilimlerine ait Arapça, Farsça, Urduca vd. dillerde yazılmış binlerce eserin olduğu görülmektedir. Farklı zamanlarda ve farklı kişiler tarafından hazırlanmış Âsafîyye Kütüphanesi'nin iki kataloğunun taranması neticesinde kütüphanede 31 adet coğrafya ve 12 adet seyahatname eserinin olduğu tespit edilmiştir. Toplam 31 adet coğrafya ile ilgili eserden 11'i Arapça, 16'sı Farsça ve 4'ü Urduca; aynı şekilde 12 seyahatname türü eserden de sadece 1 tanesi Arapça, geri kalan 11'i Farsçadır. Sonuç olarak Âsafîyye Kütüphanesinde kayıtlı coğrafya ve seyahatname ile ilgili eserlere bakıldığında bunların daha çok Hint Yarımadası dışındaki Müslüman ve gayri Müslim beldeleri üzerine yazıldığı görülmektedir. Bunlar içerisinde Hindistan coğrafyasını tanıtan veya Hint Yarımadası'na yapılan seyahatnamelere neredeyse hiç rastlanmamıştır. Kütüphanede bulunan ve Hint Müslümanları, İranlı, Avrupalı veya Arap müelliflerce kaleme alınan coğrafya ve seyahatname türü eserlerin bir kısmı İslam dünyasında

³³ Bk. Seyid Ali Sadreddin el-Medenî, *Rihlatu İbn Ma'sûm el-Medenî ev selvetu'l-garîb ve usvetu'l-erîb*, thk. Şakir Hâdi Şeker (Beyrut: ed-Dâru'l-Arabiyye l'l-Mevsû'ât, 2006).

³⁴ Hüseyin Ali Bâstânîrâd, “Sefernâme-i Hacı Mirza Muhammed Hân vezir ferzand-i Âsefuddevle Allahyâr Hân-ı Kâcâr”, *Beyyinât* 18/3 (1390), 403-406.

bilinen ve tanınan eserlerdir. Bununla birlikte ele aldığımız toplam 43 eser arasında henüz gün yüzüne çıkarılmamış eserler de mevcuttur. Türkiye’de Haydarabad Eyalet Merkez Kütüphanesi/Âsafiyye üzerinde yapılacak çalışmalarda gerek coğrafya gerek seyahatname ve gerekse de diğer ilim dallarına ait birçok eserin yeniden gün yüzüne çıkarılması sağlanabilir ve Hint-İslam kültürünün bir parçası olan bu eserler yeni neslin istifadesine sunulabilir.

Kaynakça

- Adil, Gulam Ali Haddâd. *Dânişnâme-i cehân-i İslam*, Tahran: Bünyâd-ı Dâiretu'l-Maarif-i İslâmî, 1385.
- Ahmedi, Ali. "Kitabşunâsî-i Sefernâme-hâ-i Hacc-ı Müslümanân-i Hind", *Miğât-i Hac* 27/107 (1398), 203-224.
- Aşan, Güneş Ekmekçi. *Tercüme-i Nüzhetü'l-Kulûb (vr.188-308) giriş-dil incelemesi-metin-dizin*, Diyarbakır: Dicle Üniversitesi, Doktora Tezi, 2020.
- 'Acâyibu'l-buldan min hîlâl-i mahtût-i harîdeti'l-'acâyib ve ferîdeti'l-ğarâyib li İbni'l-Verdî, thk. Enver Mahmud Zenâtî, Kahire: Câmi'atü 'Ayn-i Şems, t.y.
- Bahadır, Mir Osman Ali Hân. *Cild-i Sevvum-ı fihrist-i kutub-i Arabî ve Farisî ve Urdu mahtûne-i kutubhâne-i Âsafîyye-i Serkâr-i Âlî*. Dekken/Haydarâbâd: Câmia-i Osmâniyye-i Serkâr-i Âlî, 1338/1920.
- Bâstânîrâd, Hüseyin Ali. "Sefernâme-i Hacı Mirza Muhammed Hân vezir ferzand-i Âsefuddevle Allahyâr Hân-ı Kâcâr", *Beyyînât* 18/3 (1390), 403-406.
- Bilge, Mustafa L. "İbnü'l-Verdî, Sirâceddin". *Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi*. 21/ 238-39. İstanbul: TDV Yayınları, 2000.
- Bucnurdî, Kazım Musevî. *Dâiretu'l-me'ârif-i buzurg-i İslâmî*, Tahran: Merkez-i Dâiretu'l-me'ârif-i buzurg-i İslâmî, 2. Baskı, 1374.
- Cunpûrî, İ'tişâmuddîn. *Şigarfnâme-i Vilâyet*, thk. Umîd Sepehrîrâd-Ĥalîl Rustemî Bujnurdî. Bucnurd: Bijen Yurd, 1. Baskı, 1399.
- Cezâirî, Abdullah b. Nureddîn. *Tezkire-i Şufter*. Ahvaz: Mu'teber, 1384.
- Ebu Tâlib Hân, Mirzâ. *Mesîr-i Tâlibî*. nşr. Hüseyin Hadyu Jam. Tahran: Franklin, 1363.
- Hancî, Muhammed Emîn. *Kitabu Mancumu'l-'umran fi'l-müstedrek alâ mu'cemil'-buldân*. Mısır: Matbaatu's-Saade, 1. Baskı, 1907.
- Heft Kişver yâ şuveru'l-eğâlim*. thk. Manûcehr Sutûdah. Tahran: İntişârât-i Bunyâd-i Ferhang-i İrân, 1353.
- Ĥâtırât ve sefernâme-i Mosiob Nikitin*. çev. Ali Muhammed Fereveşi. Tahran: Kânûn-i Ma'rifet, 1356.
- Hüseyinî, Eminuddîn Hân b. Seyid Ebu'l-Mekârim Emir Han. *Me'lûmâtü'l-âfâk*. Lucknow: Nawal Kishore, 1873.
- İ'timâdussaltanah, Muhammed Hasan Hân. *Maṭla'u's-şems*. thk. Ahmed Kasımlu. Tahran: İntişârât-i Pîşgâm, 1. Baskı, 1362.
- İ'timâdussaltanah, Muhammed Hasan Hân. *Mir'âtü'l-buldân*. thk. Abdülhüseyin Nevâyî. Tahran: Dânişgâh-i Tahran, 1367.
- İbnu'l-Verdî, Sirâceddin. *Harîdetü'l-'acâyib ve ferîdetü'l-ğarâyib*. thk. Enver Mahmud Zenâtî. Kahire: Mektebetü's-Seḫâfeti'd-Diniyye, 2008.
- Ḳazvinî, Zekeriya b. Muhammed b. Mahmud. *'Acâyibü'l-mahlûkât ve ġarâyibü'l-mevcûdât*. thk. Ferdinand Wüstenfeld. Göttingen: Dieterichschen Buchhandlung, 1884.
- Ḳazvinî, Hamdullah Mustavfî. *Kitab-ı nuzahî'l-kulûb*. thk. Guy Le Strange. Tahran: Dünyâ-i Kitâb, 1362.
- Kitâbu aḫsenî't-teḳâsîm fî ma 'rifeti'l-eğâlim li'l-Maḳdîsî el-ma'rûf bi'l-Beşârî*. Leiden: Brill, 1906.
- Medenî, Seyid Ali Sadreddîn. *Riḫlatu İbn Ma'sûm el-Medenî ev selvetü'l-ğarîb ve usvetü'l-erîb*. thk. Şakir Hâdi Şeker. Beyrut: ed-Dâru'l-Arabiyye li'l-Mevsû'ât, 2006.

- Musavî, Tasdik Hüseyin. *Fihrist-i meşrûh-i ba'di kutub-i nefise kalemiyye-i maḥzûne-i kutubhâne-i Âsafiyye-i Serkâr-i Âlf*. Dekken: Dâru't-Tab'-ı Serkâr-i Âli, 1354.
- Nedvî, Selmân Şemsî. *Hindûstân ki Meşriḳ Kütübhâne*. Lucknow: Center of Publications and Studies, 1973.
- Pinnock, William. *A Comprehensive System of Modern Geography and History*. New York: Bliss, Wadstorth & Co, 1835.
- Ruhânî, Seyid Kâzım. "Nigâhî be mir'âtu'l-buldân". *Mecelle-i Keyhân-i Endiše* 7 (1365), 77-79.
- Tahrânî, Âḳâ Buzurg. *ez-Zer'a ilâ te.sânifi's-Şi'a*. Beyrut: Dâru'l-Edvâ', 1403.
- Temîmî, Refîḳ-Behjet, Muhammed. *Vilâyet-i Beyrut*. Beyrut: Dâru'l-Hadd-i Hâtır, 1947.
- Ziriklî, Ḥayruddîn. *el-A'lâm*. Beyrut: Dâru'l-ilm li'l-melâyîn, 2002.
- UoH Herald. "Telangana State Central Library, Hyderabad". Erişim 4 Aralık 2024. <https://herald.uohyd.ac.in/exploring-the-libraries-field-visit-at-telangana-state-central-library-hyderabad/>
- fa.wikishia.net, "Asafiyya_Library", Erişim 4 Aralık 2024. https://en.wikishia.net/view/Asafiyya_Library

Ekler:

Asafiyye Kütüphanesi katalogundan Coğrafiye ve Seyahatname ile ilgili eserler:

Resim 1. Mir Osman Bahadır'ın Hazırladığı Katalogdan Coğrafiye Eserleriyle İlgili Sayfaların Resmi

بخارا ناسی ۲۳۳

ردیف	نام کتاب	تاریخ		
		۱	۲	۳
۱۵۶	چهارگانه	۱۹۱۶		
۱۵۷	چهارگانه	۱۹۱۶		
۱۲۴	چهارگانه	۱۹۱۶		
۱۵۵	چهارگانه	۱۹۱۶		
۱۳۲	چهارگانه	۱۹۱۶		
۱۳۱	چهارگانه	۱۹۱۶		
۱۳۳	چهارگانه	۱۹۱۶		
۱۳۳	چهارگانه	۱۹۱۶		
۱۳۳	چهارگانه	۱۹۱۶		
۱۳۵	چهارگانه	۱۹۱۶		
۱۵۲	چهارگانه	۱۹۱۶		
۱۳۵	چهارگانه	۱۹۱۶		
۱۳۳	چهارگانه	۱۹۱۶		
۱۳۸	چهارگانه	۱۹۱۶		

بخارا ناسی ۲۳۲

ردیف	نام کتاب	تاریخ		
		۱	۲	۳
۱۵۱	تذکره مرشد	۱۹۱۶		
۱۵۰	تذکره مرشد	۱۹۱۶		
۱۲۴	تذکره مرشد	۱۹۱۶		
۱۵۵	تذکره مرشد	۱۹۱۶		
۱۳۲	تذکره مرشد	۱۹۱۶		
۱۳۲	تذکره مرشد	۱۹۱۶		
۱۳۳	تذکره مرشد	۱۹۱۶		
۱۳۳	تذکره مرشد	۱۹۱۶		
۱۳۴	تذکره مرشد	۱۹۱۶		
۱۵۲	تذکره مرشد	۱۹۱۶		
۱۳۵	تذکره مرشد	۱۹۱۶		
۱۳۱	تذکره مرشد	۱۹۱۶		
۱۳۸	تذکره مرشد	۱۹۱۶		

بخارا ناسی ۲۳۳

ردیف	نام کتاب	تاریخ		
		۱	۲	۳
۱۳۳	تذکره مرشد	۱۹۱۶		
۱۳۳	تذکره مرشد	۱۹۱۶		
۱۵۰	تذکره مرشد	۱۹۱۶		
۱۳۵	تذکره مرشد	۱۹۱۶		
۱۳۹	تذکره مرشد	۱۹۱۶		
۱۳۸	تذکره مرشد	۱۹۱۶		
۱۳۰	تذکره مرشد	۱۹۱۶		
۱۳۹	تذکره مرشد	۱۹۱۶		
۱۳۹	تذکره مرشد	۱۹۱۶		

بخارا ناسی ۲۳۲

ردیف	نام کتاب	تاریخ		
		۱	۲	۳
۱۳۳	تذکره مرشد	۱۹۱۶		
۱۳۳	تذکره مرشد	۱۹۱۶		
۱۵۰	تذکره مرشد	۱۹۱۶		
۱۳۵	تذکره مرشد	۱۹۱۶		
۱۳۹	تذکره مرشد	۱۹۱۶		
۱۳۸	تذکره مرشد	۱۹۱۶		
۱۳۰	تذکره مرشد	۱۹۱۶		
۱۳۹	تذکره مرشد	۱۹۱۶		
۱۳۹	تذکره مرشد	۱۹۱۶		

Resim 3. Asafiyye Kütüphanesi (Dıştan ve İçten Görüntüler)

Kaynak: <https://lbb.in/hyderabad/telangana-state-central-library-06a46a/>